

ЖАНУБИЙ ОРОЛ БУЙИ ЧОРВАЧИЛИК ВА ДЕХКОНЧИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҲАМДА ЭКОЛОГИЯСИГА ТАРИХИЙ НУҚТАИ НАЗАРДАН ҚАРАШ

Хайдаров Отажон

Қорақалпоқ давлат университети Етногафия, этнология ва антропология
йўналиши 1-курс магистранти

Аннотация: Ушбу тезисда жанубий орол буйиги халқларнинг чорвачилиги ва деҳқончилиги борасида қисқача баён қилинган.

Калит сөзлар: Туран, Хоразм воҳаси, Буюк Хоразма маданияти, совет даври, қаро мол, чорвачилик зоналари.

Қуйдаги маълумотлар аграр хўжалигининг ажралмас қисми бўлган чорвачиликнинг энг умумий қисқача таснифи ҳисобланади, сабаби чорвачиликнинг академик ўрганиш махсус тадқиқотни ва таҳлилини талаб этади.

Халқларнинг тарихий ҳаёти, улар яшайтган географик ҳудуди билан тиғиз боғлиқ. Шу ҳудуднинг табиий-географик ва иқлим шароитлари халқнинг (этнос еки этник гуруҳларнинг) хўжалигини, иқтисодини, ижтимоий ташкиланиш шакларини (уруғ, қабила, халқ, маҳала), урф-одатларини, менталитетини ва шунга ўхшаш этник узига хос хусусиятларини этносининг яшаш тарзини аниқлаб бериши табиий ҳол. Юқорида айтилган илимда аллоқачон маълум бўлган фикрлар географик детерминизм деб ҳам айтилади. Этник маданияти нуқтаи назаридан халқ хўжалигининг муҳим хусусиятларининг бири бу – чорвачилик ҳисобланади.

Тарихда замонавий Ўзбекистон ва Қароқолпоғистон жойлашган ҳудудини (тарихда маълум бўлган Турон, Мавороуннахр, Туркистон ва хокоза) хорижий ва маҳалий саёҳлар ва тадқиқодчилар ҳар томонлама ўрганиш натижасида, улар томонида чорвачилик ҳақида ҳам маълумотлар кам эмас. Ўзбекистонинг

худуди ҳилма-ҳил табиий ландшафт, рельеф зоналарга булиниб (тоғли, саҳра, дашт, яйловлар ва бош.), у ерларда узига ҳос фауна ва флоралар деҳқончилик ва чорвадорликнинг ҳилма-ҳил шакллари еки турлариинг ривожланишига сабаб булган. Бу борада бизларнинг аждодларимиз бизга катта тажрибани авлоддан-авлодга етказгананлиги билан ажралиб туради. Уларнинг бой бўлган табиатдан фойдаланиш усулари ва тажрибаси араб, рус, Европа ва маҳалий олимлар томонидан тадқид қилинган. Аждодларимиз томанидан анъанавий табиатдан фойдаланиш усуллари куплиги ҳозирги кунга куп сакламаганлигини Совет давригача бўлган махсус манбаларни таҳлили қилиш натижаси курсатади.

Ўзбекистоннинг табиий зоналарининг бири булган ҳозирги Қорақолпоғистон (авалги Туран ва Хоразм ваҳаси) худуди Жанубий Орал буйи ҳамда Сир-Даръе ва Аму-Даръе дельталарида яшаган ва яшайтган қарақолпоқ, узбек, қазоқ ва туркман ҳалқлари шу саҳро ва яйловларда деҳқончилик, чорвачилик ва балиқчилик хўжалигинининг ўзига ҳос бой тажрибани асрлар давомида ишлаб чиққан. Бу ҳалқлар сувдан ва ердан туғри фойдаланиш натижасида тарихдаги Буюк Хоразма маданиятини ердан экологик фойдаланиш ва ундан ўсимлик ва ҳайвонларни купайтиришнинг энг оптимал йулларини ишлаб чиққан. Масалан, рус олимлари Бутаков¹⁰, Каульбарс¹¹, Берг¹², Муравин ва Гладышев¹³ ва бошқаларнинг тадқиқот натижалари Орал денгизининг Жанубий ва Шарқий дельталарининг гидрографик характеристикаси тез-тездан ўзгариб турган. Жумладан, Аму-Даръе ва Сир-даръеларнинг асосий оқимлари асрлар давомида ўзгариб турган. Оқимлар бир ердан иккинчи ерга кўчиб турган, натижада кўплаган кўлар ва байлар бир тарихий даврда йуқ булиб, иккинчи тарихий даврда янгида фойда булиб турган. Аму-Дарёнинг дельтаси ва Орал денгизининг Жанубий ва Жанубий-Шарқий ерларида куплаган дарёларнинг табиий (оқимлар) ва суний каналлари бўлган, ва дельтанинг

¹⁰ Бутаков А. Записки русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 гг. // Отечественные записки, 1844. — Т. 33.

¹¹ Аральское море: Опыт физико-географической монографии // Известия Турк. отд. РГО, т. 5. вып. 9. 24 + 580 с.

¹² Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. Записки ИРГО, 1881, т. IX.

¹³ Ханьков Я.В. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-41 годах Гладышевым и Муравиным. Спб, 1851

жанубий ва марказий зоналарида қалин тўқай, деҳқончилик учун қулай воҳалари ва чарвочилик учун яйловлар жуда қулай булган. Дарёнинг сувлари дельтада жойлашган ерлар бирдан тошқин сув олиб, бирда қуриб кетиб тез-тез ўзгариб турган. Натижада кенг қишлоқ хўжалик майдонлари сув остида қолиб, у ерлар яшовчи халқлар табиатнинг кучлари билан асрлар давомида қурашиб ўрганганлар.

Жанубий Орол буйи яшовчи халқлар асрлар давомида сувдан туғри фойдаланишни урганганлар, сабаби Аму-Дарё ва Сир-Дарёлар фаслга боғлиқ сув кўтарилиб, тошқинлаб турган, ва шу сувнинг тошқин фаслида Орол буйи халқлари суний каналар ясаб у сув тошқинларини туғри бошқарганлар. Каналлар ва суғориш ариқчаларини қазиб сув бормаган ерларга сув тортиб тўпроқнинг чорларини тозалаб деҳқончилик ерларин янада кенгайтириб ёки бор бўлган деҳқончилик ерлардан суғориш натижасида ернинг кимевий ва табиий сифатини янада кучайтирган, унинг минерал хусусиятларини ҳеч-қанақа кимёвий тўқинсиз яхшилаганлар¹⁴. Ундан ташқари, чарво ҳайвонларининг табиий чиқиндиларидан кенг фойдаланган. Чарвочилик Жанубий Орол буйида бир-неча чорвачилик зоналарига бўлинган: сахро, воҳа, тўғой, яйлов, деҳқончилик майдонлари, ботқоқликлар ва ҳакоза. Агар ўзбек ва туркман халқлари кўпинча тарихий Харазма худудининг деҳқончилик учун жуда қулай булган жанубий воҳаларини эгалаган булса, ярим-чарво ва ярим деҳқон қароқалпоқлар шу худуднинг деҳқончилик учун қийин шимолий яйловлар ва батқоқ ерларини узлаштирган. Шунинг натижасида қароқалпоқларда чарвочиликнинг қаро-мол (ботқоқлик ерларига чидам) ва туяни кўпайтириш тури ривожланган булса, ўзбекларда эчки-қуй, молнинг бошқача пародалари (воҳага қулай) ва товуқларни кўпайтириш турлари ривож топган. Натижада қароқалпоқ яйловларида мол учун энг асосий ўсимликлар қамиш, тикан ва яйловларнинг бошқа ўсимликлари билан маданий маккажўғори бўлса, ўзбек ва

¹⁴ Андрианов Б.В. Этническая территория каракалпаков в северном Хорезме (XVIII-XIX вв.) / Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. III. М., 1958

туркманларда купинча маданий ўсимликлар чарво ҳайвонлари учун озик булган.

Шундай қилиб биз юқорида сувнинг гидрографик характеристикасини ва деҳқончиликнинг ўзига ҳос маҳалий халқларнинг ирригацион тажрибасини ҳисобга олганимизнинг мақсади шундан иборат, агар сув бўлмаса еки ундан туғри фойдаланилмаса чорвачилик хўжалигини ривожланиши умуман мумкин эмас. Шу туфайли чорвачилик дарёларнинг Жанубий Орол бўйи воҳасини суғориши билан чамбарчас боғлиқ.

Қорақалпоқистон АССРда 5 та совхоз булган, битта Муйноқ совхозда 70-80 минг қорамол, 100 минг эчки-қуй, товуқ хўжалиги булган. Ундан ташқари Муйнақ колхозларида Ўзбекистонда энг катт миқдорда балиқ махсулотлари етказилган¹⁵.

Мустақилик йилларида қишлоқ хўжалиги, жумладан чарвочиликни тиклаш ва уни базор иқсодиёти, фермер хўжалиги доирасида ривожлантириш масаласи муҳтарам Перзидентимизнинг энг устивор масаласи бўлиб ҳисобланиб Ўзбекистон халқининг олдида турган муҳум масаладир. Совет даврида қишлоқ хўжалиги табиатга қарши ривожлангани, зот алмашишнинг, жумладан суйиқликнинг буғланишининг камайиб кетиши, сувларнинг қуриб кетиши ва чарво учун биофондларининг камайиши ачинарли ҳолга олиб келди. Энди Мустақиллик йилларда аждодлар тажрибасини тиклаш орқали деҳқончилик ва чарвочиликни замонвий технологиялар билан табиатга ва қуршаб турган атроф-муҳитга зарарсиз яшил иқтисодиятни барпо этадиган қишлоқ хўжалигини яратиш, шу орқали ёвойи табиатни асраш, экотизимларни тиклаш чарвочиликни янгидан риволантиришга олиб келади. Шундай қилиб, чарвочилик умуман қишлоқ хўжалигининг ажралмас қисми бўлиб, тўлиғича Амударё сув бассейни билан боғлиқ. Агар Қорақолпоғистон ҳудудидаги энг чека шимолий аулларга сув узликсиз келадиган булса, чарвачилик яйловлари учун қулай экотизим, яъний кормовая база сақланади. Шу билан биргаликда фермер хўжаликлари сув орқали чарво ҳайвонлари ҳисобини тулдириш учун

¹⁵ Авторнинг дала езувлари №6, 2024 йил, Муйноқ тумони.

кормовой ўсимликларни кўпайтиришни етиштиради. Демак аънанавий яйловли чорвадарлик тикланади. Амударёда ва унинг каналарида сувнинг келиши давлатларора келишувга боғлиқ эканлиги масаланинг сиесий тамони, лекин бу масала алоҳида изланишни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бутаков А. Записки русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 гг. // Отечественные записки, 1844. — Т. 33.
2. Аральское море: Опыт физико-географической монографии // Известия Турк. отд. РГО, т. 5. вып. 9. 24 + 580 с.
3. Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. Записки ИРГО, 1881, т. IX.
4. Ханыков Я.В. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-41 годах Гладышевым и Муравиным. Спб, 1851
5. Андрианов Б.В. Этническая территория каракалпаков в северном Хорезме (XVIII-XIX вв.) / Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. III. М., 1958
6. Авторнинг дала езувлари №6, 2024 йил, Муйноқ тумони.